

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ
ҚЎЛАШ АМАЛИЁТИНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция материаллари

**Т Ў П Л А М И
2-ЖИЛД**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ
АМАЛИЁТИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари
Т Ў П Л А М И
2-ЖИЛД

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической
конференции на тему:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
2-ТОМ

Тошкент -2025

According to Parts 6–8 of Law №781, the issue of repeated valuation is regulated. It is established that a revaluation cannot be conducted earlier than six months from the date the initial valuation report was prepared. Additionally, revaluation may be carried out if the court finds the original valuation report unreliable, based on grounds specified by law.

Generally, valuation must be carried out in accordance with methods and approaches established by legislation. However, analysis of legal practice shows that there are significant discrepancies between the values determined by private appraisal organizations and those conducted by state institutions through expert evaluation.

These differences usually stem from variations in valuation methods and approaches applied. Moreover, it would be appropriate at the legislative level to establish clear guidelines on which specific approaches should be used when determining market value, in order to ensure consistency, transparency, and fairness in valuation practices.

ШАМСИДДИНОВА ОЗОДА БЎРИЕВНА
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий
кенгаши хузуридаги Судьялар олий
мактабининг Илмий-тадқиқот ишларини
мувофиқлаштириш бўлими бош
мутахассиси, ю.ф.ф.д., доцент в.б.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
қилиш академияси Илмий-инновацион
тадқиқотларни мувофиқлаштириш ва илмий
кадрлар тайёрлаш маркази бошлиғи,
ю.ф.ф.д., доцент

ЖИНОЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ВА ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИЛАРИ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ

***Аннотация:** Жиноий таъқиб остидаги шахслар ҳуқуқларини хавфсизлигини таъминлаш масалалари замонавий жиноят процессида энг долзарб масалалардан биридир. Ушбу мақолада жиноят процессининг барча иштирокчиларини ҳимоя қилишнинг самарали тизими инсон ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини олий қадрият сифатида рўйбга чиқариши ҳуқуқий илмий таҳлил қилинган.*

Шунингдек, мақолада жиноят процесси иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш бўйича хориж амалиёти қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган.

***Калит сўзлар:** жиноий таъқиб, жиноят процесси, гувоҳ, суд, суд муҳокамаси, хавфсизлик, таъминлаш, ҳуқуқ, иштирокчилар, халқаро нормалар*

МДҲнинг айрим мамлакатлари ҳамда англо-саксон ва роман-герман ҳуқуқ тизимига кирган давлатларнинг қонунчилиги таҳлил

қилинганимизда жиноий таъқиб остидаги шахслар ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ хорижий мамлакатлар қонунчилигини ўрганиш орқали, бизнинг миллий жиноят процессуал қонунчиликдаги бўшлиқларни ва институтлар ўртасидаги ўзига хос ва баъзи бир фарқларни таҳлил қилишимизга имкон беради.

Жиноий таъқиб остидаги шахслар ҳуқуқларини хавфсизлигини таъминлаш масалалари замонавий жиноят процессида энг долзарб масалалардан биридир.

Россиялик ҳуқушунос Ю.В. Паукованинг таъкидлашича, бугунги кунда жиноят процесси иштирокчиларини турли жиноий таҳдидлардан ҳимоя қилиш глобал муаммолардан бирига айланди, чунки жаҳон статистикасига кўра, ҳар тўртинчи гувоҳ судда кўрсатма беришдан бош тортади¹.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, ушбу алоҳида масала нафақат дастлабки тергов босқичида, балки жиноят процессининг суд босқичида ҳам энг муҳим масала ҳисобланади. Шу билан бирга, умумжаҳон тенденциялари, тўпланган тажрибалар, умумэътироф этилган инсон ҳуқуқ ва эркинликларига ҳурматни ҳисобга олмасдан туриб, замонавий давлатни самарали ривожлантириш мумкин эмас.

Жиноят процесси иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ дастлабки халқаро ҳуқуқий ҳужжат, бу БМТ VI Конгресси доирасида қабул қилинган 1980 йил 15 декабрдаги БМТ Каракас Декларацияси ҳисобланади². Мазкур ҳужжат, жаҳон ҳамжамиятига кирувчи давлатларга одил судловни амалга оширишнинг ҳеч қандай камситишларсиз барчанинг қонун олдида тенглигини, айбланувчиларнинг ҳимояланиш ҳуқуқини амалга ошириш самарадорлигини кафолатлайдиган шундай механизмни шакллантириш лозимлиги, одил судловни тез ва адолатли амалга ошириш, ҳар кимнинг хавфсизлигига бўлган ҳуқуқини кафолатлаш бўйича ғоявий принципларини илгари сурди. Бундан ташқари, барча иштирокчи давлатларни ушбу амал қилиниши лозим бўлган ғояларнинг миллий ҳуқуқ тизимида ўз аксини топишига ундади. Халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларида ўз ифодасини топган ғоялар асосида, 1984 йил 10 декабрда “Қийноқларга ҳамда муомала ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситадиган турларига қарши” Конвенцияси қабул қилинди³. Ушбу ҳужжатда

¹ Паукова Ю.В. Законодательство в сфере государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Вестник российской правовой академии. 2005. № 4. С. 66.

² Утверждена Резолюцией 35/171, принятой на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Сборник стандартов и норм организации объединенных наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992. С. 15-16.

³ Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 31 августдаги 130-И-сонли «1984 йил 10 декабрдаги Қийноқларга солишга ва муомалада бўлиш ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни таҳқирловчи турларига қарши конвенцияга қўшилиш ҳақида»ги қарорига мувофиқ қўшилган.

иштирокчи давлатлар суд процесси иштирокчиларини кўрқитиш, мажбурлаш ва оғдиришга қарши зурур чораларни кўриш ва бу борада халқаро ҳамкорликни мустақамлашга чақирилган¹, суд процесси иштирокчиларни ва зарур ҳолларда, уларнинг оила аъзолари, яқин қариндошлари ва уларга яқин бўлган шахсларни хавфсизлигини таъминлашга оид дастурлар қабул қилиш ва уни бажаришга алоҳида эътибор қаратилган (24-модда).

Худди шунга ўхшаш қоидалар 2003 йил 31 октябрда Нью-Йорк шаҳрида БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенцияси қабул қилинган². Мазкур Конвенциянинг 32-моддасида “Жабрланувчилар, гувоҳлар ва экспертларни ҳимоя қилиш”да ҳар бир иштирокчи давлатнинг ўз ички ҳуқуқий тизимига мувофиқ ва ўз имкониятлари доирасида тегишли чораларни кўриши бўйича тавсияларни беради.

Таъкидлаш жоизки, мигрантлар ва одам савдоси қурбонларининг тегишли ҳуқуқий мақомини таъминлаш механизмларини белгиловчи қўшимча баённомаларида бундай қоидалар мавжуд эмас. Фақат, Конвенциянинг³ 6- моддаси 3-бандида, ҳар бир давлат, мигрант ва одам савдоси қурбонларини хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўриш, яъни қасддан ёки билвосита ёки бошқа моддий фойда олиш мақсадида содир этилган жиноятлар учун ўз миллий қонунчилигида бундай жиноятларни оғирлаштирувчи ҳолат деб топиш ҳақида тавсияларни беради.

Жиноят процессининг барча иштирокчиларини ҳимоя қилишнинг самарали тизими инсон ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини олий қадрият сифатида рўёбга чиқаришни таъминлабгина қолмай, балки одил судловнинг асосий вазифаларини амалга оширишига ҳам хизмат қилади. Бу тоифадаги шахсларнинг давлат ҳимоясини кафолатловчи яхлит институт ва механизмлар тизими яратилгани, кўплаб ривожланган мамлакатлар қонунчилигининг ютуқларидан бири ҳисобланади. Ривожланган мамлакатлар ушбу ҳимоя чораларини бир неча ўн йиллар давомида ўз ҳуқуқ тизимида қўллаб келмоқдалар.

Айтиш жоизки, халқаро нормалар у ёки бу давлатнинг ҳуқуқий тизимлари, ҳуқуқнинг характерли белгилари, хусусиятлари, соҳалари, функциялари, принциплари ва ҳуқуқий институтларни шакллантиради. Бугунги кунда, замонавий ҳуқуқ тизимларлардан бири бўлган англо-саксон ва роман-герман ҳуқуқ тизимлари кўпгина давлатларнинг ҳуқуқ тизимидан ўрин олган. Масалан, роман-герман ҳуқуқ тизимида дедукция (умумий хусусий ҳулосаларга таяниш) ҳукмрон бўлса, англо-саксон ҳуқуқ

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. <https://lex.uz/docs/1304112>.

² Конвенция против транснациональной организованной преступности (Заключена в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г.)

³ Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55\25 генеральной Ассамблеи от ноября 2000 года.

тизимда ишни мазмунан кўриш асосан жамоатчилик вакиллари томонидан профессионал судьянинг раҳбарлиги остида амалга оширилади¹. Шунингдек англо-саксон ҳуқуқ манбалари орасида суд прецеденти устундир ҳамда ҳуқуқнинг мазмуни мураккаб ва казуистикдир.

Россиялик ҳуқуқшунос С.Л.Будылиннинг таъкидлашича, англо-саксон ва роман-герман юрисдикцияларида далилларни баҳолаш қоидалари бир-бирдан сезиларли даражада фарқ қилади. Англо-сакслар ишнинг тавсифидан келиб чиқиб, объектив исботлаш стандартларини ўрнатадилар. Роман-герман ҳуқуқ тизимига кирувчи давлатларда эса, фактнинг ҳақиқатга мос келиши ёки келмаслигига қараб баҳоланади. Шунингдек, бу тизимда судьянинг “ички ишончига” асосланган ҳолда ҳукм чиқарилади, яъни субъектив принциплар катта ўрин эгаллайди. Шу муносабат билан ҳақиқатни аниқлашда роман-герман ҳуқуқ тизими бошқа ҳуқуқ тизимига қараганда катта устинликка эга².

АҚШ ҳуқуқий тизими ҳам Буюк Британия умумий ҳуқуқ принципларига асосланади. Масалан, АҚШ судьялари уюшган жиноий гуруҳларнинг хусусиятлари ҳақида олинган (босим ўтказишга қодир бўлган шахслар) маълумотларга (суд муҳокамаси жараёнида жиноий гуруҳлар қўллаётган имо-ишора тили, кийим-кечак ранги, ўзини тутиши ҳақида маълумотлар берилиб турилади) асосланиб, суд муҳокамасида иштирок этаётган бошқа шахсларга ҳимоя чораларини қўллаш тўғрисида масалани ҳал қилади³. Шу билан бирга, АҚШнинг Род-Айленд штати қонунига биноан, прокурорининг илтимоси билан процесс иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ ишларни биринчи навбатда кўриб чиқилиши мумкин⁴. АҚШ қонунчилиги (Witness Safety Enhancement Act, 1984 йил) миллий жиноят процессуал қонунчилигимиз каби, нафақат гувоҳ, жабрланувчига хавфсизлик чораларини қўллаш мумкинлигини назарда тутган, балки судланувчига ҳам бундай ҳимоя чорасини қўллаш мумкинлигини белгилаган. Аммо, давлат ҳимоя чораларини қўллаш учун маълум талабларни қўяди. Масалан, давлат ҳимоя чораси қўлланилаётган шахсга, жиноят содир этишда бевосита ўзи иштирок этган бўлса ҳам, террористик ташкилотлар, уюшган ва жиноий тўдалар фаолияти тўғрисида маълумотларни тақдим этиш шартлиги кўрсатилган. Шундай бўлсада, тақдим этилган далиллар синчиклаб текширилади. Хавф даражасига

¹ Б.Мўминов. Англо-саксон ҳуқуқ тизимида суд назорати. <https://sud.uz/anglo-sakson-huquq-tizimida-sud-nazorati/>.

² Будылин С.Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. С. 25-57.

³ Зайцев О.А. Механизмы обеспечения безопасности свидетелей в Соединенных Штатах Америки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012. № 2. С. 21-23.

⁴ Келли К.М. Запугивание потерпевших и свидетелей. Исследование проблемы и результаты // Зарубежный опыт правового регулирования по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства и практика его применения. М., 2000. С. 238-245.

қараб, шахсга (оила аъзоларига, яқин қариндошлари, яқинлари) хавфсизлик чоралари узоқ муддатга ҳам қўлланилиши мумкин. Бундай вазиятларда тахаллус остида қатнашаётган шахслар қуйидаги хавфсизлик чоралари қўлланилиши мумкин: шахсга доир маълумотларни ошкор қилмаслик, қиёфасини ўзгартириш, яшаш манзилини ўзгартириш, тасдиқловчи ҳужжатларни ўзгартириш, молиявий маблағлар билан таъминлаш, тармоқларда кузатишни истисно этиш чораларини кўриш ва шу кабилар.

Суд муҳокамаси жараёнида ҳимоячининг илтимосига кўра гувоҳ билан учрашиш истаги билдирилса, суд ҳимоя остига олинган шахсларни сўроқ қилишни лозим топса, қоидага кўра, адлия хонасида сўроқ қилинади, гувоҳнинг манзили ҳимоячидан сир сақланади¹.

Баъзи штатлар мисол учун (Иллинойс, Калифорния, Нью-Йорк) гувоҳларни ҳимоя қилиш бўйича ўз дастурларини қабул қилганлар. Мазкур дастурда, жиноят судловида ҳимоя қилиниши лозим бўлган шахсларнинг рўйхатда анча кенгроқ келтирган. Бинобарин, ушбу рўйхатда вояга етмаганлар, аёллар, нафақахўрлар, ногиронлар, жинсий зўравонлик қурбонлари ва полиция ходимлари ҳам ҳимоя қилувчи тоифаларига киритилган².

Шунингдек, жабрланувчилар, гувоҳлар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилганлик учун жиноий жавобгарлик кенгайтирилди (жарима ёки қамоққа олиш). Жиноят қурбонларига компенсация тўлаш механизми ҳам такомиллаштирилди.

Худди шунга ўхшаш дастур Канада қонунчилигида ҳам жорий қилинган (Witness Protection Program 1996 йил). Ҳар бир провинцияда гувоҳларни дастурга киритиш ва унинг бажарилишини назорат қилиш учун масъул бўлган мувофиқлаштирувчи шахслар мавжуд³.

Бу масалада, Буюк Британияда гувоҳларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Судлов иштирокчиларига ҳимоя чораларини қўллаш учун асос сифатида, миллий хавфсизлик манфаатлари, жиноят тергов қилиш усулларини сир сақлаш, гувоҳларни кўрқитиш, зўрлаш каби таъкиблардан ҳимоя қилиш зарурияти вужудга келганда қўлланилади.

Агар гувоҳ судга узрсиз сабабга кўра келмаган тақдирда, суд ҳозир бўлмаган сабабининг асослилигини аниқлаши шарт бўлади. Асосли сабаб деб, хусусан, айбланувчи ёки унинг манфаатларини кўзлаган шахсларнинг гувоҳларга нисбатан зўрлаш, кўрқитиш, ўлими ёки хорижга чиқиб кетиши кўрсатилган. Агар гувоҳнинг келмаганлиги айбланувчи

¹ Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих... С. 170.

² Witness intimidation: Showdown in the stress — breakdown in the courts: Hearing before the Subcommittee on crime and criminal justice of the Committee on the judiciary, House of representatives one hundred third congress second session, August 4, 1994, Serial № 81. Wash-ington, 1994. — P. 78.

³ Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства (процессуальное исследование). — М., 2010 — 463 с.

ёки унинг вакиллари томонидан таҳдидлар билан бевосита аниқланган бўлса, судда гувоҳ кўрсатма беришдан озод бўлиши мумкин¹. Бундай ҳуқуқ нафақат англо-саксон ҳуқуқ тизимидаги кирувчи давлатларда, балки роман-герман ҳуқуқ оиласига кирувчи давлатларда ҳам кузатилиши мумкин. Мисол учун, худди шу қоидалар Нидерландия жиноят процессуал қонунчилигида ўз аксини топган (Нидерландия ЖПКнинг 187-модда). Беларусь Республикаси Жиноят-процессуал кодекси 68-моддасида шунга ўхшаш қоидаларини кўришимиз мумкин, яъни хавфсизлиги таъминланган жабрланувчи ёки гувоҳ суд мажлисига кўрсатма бериш учун келишдан озод қилиниши мумкин, бунда судья фақат ҳимоя чоралари қўлланилган шахслар иштирокида ўтказилган тергов ҳаракатларининг баённомаларини ўқиб эшиттиради.

Бундан ташқари, судья суд босқичи иштирокчиларига нисбатан ҳимоя қилиш чораларини кўриш муносабати билан уларга оид анкета маълумотлари ва яшаш манзили тўғрисидаги маълумотларни ёзма равишда хабар беришларини сўраши мумкин. Шунингдек, судья ҳимоя чоралари қўлланилган шахсларга оид маълумотларни ошкор этилишига йўл қўймаслик учун оммавий ахборот воситаларда нашр қилишни таъқиқлаш ҳуқуқига эга.

Юқоридаги қоидаларни миллий жиноят процессуал қонунчилигига татбиқ этиш бизнинг фикримизча ўринлидир, шу мақсадда ЖПКнинг 114-моддаси 2-қисмига *жабрланувчига, гувоҳга ёки жиноят процесси бошқа иштирокчиларига (оила аъзолари, яқин қариндошларига) ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракатлар (ҳаёти, саломатлиги, мол мулки) билан таҳдид қилинаётир дейиш учун асосли маълумотлар бўлса, ҳамда уларга давлат томонидан зарур ҳимоя чоралари қўрилмаса, дастлабки тергов ёки суд босқичида (гувоҳ, жабрланувчи) кўрсатма бермаслик ёки судланувчининг гувоҳга савол бериш ва унинг кўрсатмаларини ўрганишда иштирок этиш ҳуқуқи чеклаш ёки тўлиқ маҳрум қилиш лозим.*

Шундай қилиб, англо-саксон ҳуқуқ тизими таҳаллус остида қатнашаётган шахснинг хавфсизлигини таъминлашнинг ижобий воситаларини аниқлаш имконини берди: жумладан, суд томонидан ушбу тоифадаги ишларни тезкорлик билан кўриб чиқиш шартларини аниқлаш; жиноий гуруҳ аъзоси бўлган судланувчи ҳимоя чораларини қўллаш учун муайян жиноий гуруҳ ҳақида маълумотларни судьяларга тақдим этиш; гувоҳга ғайриқонуний таъсир кўрсатилиши муносабати билан кўрсатма беришдан озод бўлиш ва судланувчи гувоҳга саволлар бериш ҳуқуқини чеклаш каби масалалар атрофлича кўриб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси миллий ҳуқуқ тизими роман-герман ҳуқуқ оиласи билан ўхшашлик жиҳатлари мавжуд. Шу муносабат билан,

¹ Қаранг.: Постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2000 г. «Дело Фитт (Fitt) против Соединенного Королевства» (жалоба N 29777/96).

жиноят процесси иштирокчилари хавфсизлигини ҳуқуқий тартибга солиш билан боғлиқ хусусиятларини солиштириш алоҳида эътиборга моликдир.

Жиноят процесси иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳимоя чора-тадбирлари қисқа ва узоқ муддатли бўлиши мумкин ва барча ҳимоя усуллари билан амалга оширилади. Қонунга кўра, ҳимоя чоралари кўрилган шахс ҳақидаги маълумотлар (яшаш жойи, иш жойи, жамоат жойи, суд залида) полиция томонидан кўриқланади. Бу ҳаракатлар жабрланувчини, гувоҳни нафақат айбланувчи ёки унинг атрофидагилар томонидан ноқонуний таъсирлардан ҳимоя қилишга ёрдам беради, балки уни кутилмаган ҳолатлардан ҳам ҳимоя қилади.

Суд муҳокамасида қўлланилиши мумкин бўлган хавфсизлик чоралари тизими Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодекси 11-моддаси 3-қисмида кўрсатилган процессуал воситалар билан чекланмайди. Россиянинг амалдаги жиноят процессуал кодексининг нормалари судьянинг (суднинг) суд босқичларида хавфсизлик чораларини қўллаш, ўзгартириш, узайтириш ёки бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ёхуд ҳукмнинг мазмунида ҳам таҳаллус остидаги шахсга доир маълумотларни кўрсатмасликни тартибга солади. Яъни, процесс иштирокчисининг хавфсизлигини таъминлаш тўғрисидаги қарор жиноят ишини юритиш тугатилган тақдирда ҳам суд томонидан муҳокама қилиниши мумкин. Таъкидлаш жоизки, шахсларни хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ суд фаолияти фақат ёпиқ суд мажлиси ёки суд мажлисида ҳақиқий маълумотларни ошкор қилмасдан ва жараённинг бошқа иштирокчилари томонидан визуал назоратни чеклайдиган шароитларда сўроқ қилиш билан чекланмайди.

Амалдаги Россия жиноят процессуал қонунчилиги процессуал хавфсизлик чораларини дастлабки тергов даврида ҳам суд босқичида ҳам қўллашни назарда тутади. Жумладан, ёпиқ суд мажлиси шароитида ўтказиш; суд мажлиси даврида таҳаллус остидаги шахсни бошқа иштирокчилардан визуал кузатишни истисно этадиган шароитда ўтказиш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 278-моддаси 5-қисми); таҳаллус бериш ва жиноят иши материалларидан (баённомалар, шу жумладан суд мажлиси баённомаси) ҳақиқий маълумотларни олиб ташлаш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 166-моддаси 9-қисми); телефон сўзлашувларни эшитиб туриш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 186-моддаси 2-қисми); суд мажлисида сўроқни таниб олувчини таниб олиш визуал шароитида ўтказиш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 193-моддаси 8-қисми); судда видеоконференцалоқа тизими орқали сўроқ қилиш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 278-моддаси 1-қисми); жиноят ишини судда кўриш учун тайинлаш (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 278-

моддаси 1-қисми); жиноят иши юритишни тугатиш тўғрисида қарор қабул қилганда (Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 227-моддаси 3.1-қисми).

Жиноят процессида шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан, Арманистон, Молдова, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон Республикаларининг жиноят-процессуал қонунчилиги алоҳида қизиқиш уйғотади. Чунки, ушбу давлатларда хавфсизлик чоралари алоҳида боб билан тартибга солинган. Мазкур боб одил судловга кўмаклашувчи шахсларга ҳам, жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахсларга нисбатан ҳам хавфсизлик чораларини қўллаш асосларини белгилаган. Бундан ташқари, мазкур давлатлар қонунчилигида суд жараёнларида хавфсизлик чораларини таъминлаш масаласи алоҳида моддаларда ҳам кўрсатилган. Юқорида келтирилган давлатларда хавфсизлик чораларини қўллаш билан боғлиқ қоидаларни асосий ажралиб турадиган жиҳатларини келтирамиз.

Жумладан: ҳимоя чораларини кўриш тўғрисидаги қарор жиноят ишини юритувчи орган томонидан кечиктирмасдан, лекин у олинган пайтдан эътиборан 24 соатдан кечиктирмай кўриб чиқиш (*Арманистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 98-моддаси*); умумий турар жойни вақтинча тарк этишга ёки жабрланувчининг турар жойига яқинлашмасликка, мулкка тегишли бўлишидан қатъи назар; жабрланувчининг хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, унинг болалари, унга қарам бўлган бошқа шахслар билан ҳар қандай кўз билан алоқа қилишни истисно қилган ҳолда, унинг жойлашган жойидан узоқроқда туришга мажбурлаш; жабрланувчи ёки унинг болалари, унга қарам бўлган бошқа шахслар билан ҳар қандай алоқани, шу жумладан телефон орқали, ёзишмалар орқали ёки бошқа йўл билан алоқа қилишни таъқиқлаш; маълум жойларга яқинлашишни таъқиқлаш: жабрланувчининг иш жойи, болаларнинг ўқиш жойи, ҳимояланган шахс борадиган бошқа аниқ жойлар; умумий мулкни бир томонлама тасарруф этиш ҳуқуқини чеклаш; махсус даволаш ёки маслаҳат дастурларини бажаришга мажбурлаш, агар бундай зарурат суд томонидан зўравонликни камайтириш ёки йўқ қилиш воситаси сифатида аниқланса; қурол сақлаш ва олиб юришни таъқиқлаш; электрон кузатув тизимини кийиши мумкин (*Молдова Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 215-моддаси*); судья, суд терговчиси, халқ маслаҳатчилари, прокурор, терговчи, суриштирувчи, ҳимоячи, эксперт, мутахассис, суд мажлисининг котиби, суд ижрочиси, шунингдек уларнинг оила аъзолари ва яқин қариндошларини ҳимоя қилиш (*Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 95-моддаси*); жабрланувчининг фарзандини психолог ёки ўқитувчи иштирокида сўроқ қилиш ва кейинчалик суд муҳокамасида фойдаланиш учун уни аудио ва видео ёзувларда қайд қилиш; жабрланувчининг, гувоҳнинг фарзандини сўроқ қилиш чоғида

айбланувчини суд залидан чиқариш тўғрисида; овоз ва ташқи маълумотларга кўра ҳимояланган шахсни тан олишни истисно қиладиган шароитларда: шева, жинс, миллат, ёши, бўйи, жисмоний ҳолати, туриши, юриши (*Қирғизистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 78-моддаси*); суд муҳокамаси жараёнида гувоҳга оид маълумотларни ошкор қилмасдан ўтказиш; судда қарама-қарши томон иштирокисиз гувоҳни сўроқ қилиш; суд муҳокамаси жараёнида гувоҳни кўрсатмалари мазмунини ўқиб эшиттириш (*Туркменистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 109-моддаси*).

Шундай қилиб, Арманистон, Молдова, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон Республикалари Жиноят-процессуал кодексининг мазмун томонининг афзаллиги шундаки, жиноят процесси иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш институти, хавфсизликни таъминлашнинг асослари ва механизмини белгиладиган мустақил бобда бирлаштирилганлигидадир.

Кўпгина ривожланган мамлакатларда жиноят процесси иштирокчиларини ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик чоралари тизими кўп йиллардан буён кенгайиш ва такомиллаштириш тенденцияси билан фаолият кўрсатмоқда. Шунинг учун бундай шахсларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш механизми етарлича ривожланган. Хорижий тажрибани доимий равишда таҳлил қилиш ва уни миллий қонунчилик тизимига жорий қилиш зарур ҳисобланади. Демак, самарали, вақт синовидан ўтган нормаларни миллий қонунчиликка киритиш имконияти кўринади.

АКРАМОВ ХУСАН ФУРКАТОВИЧ
Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
“Ижтимоий-гуманитар фанлар”
кафедраси доценти, соц.ф.ф.д

АҲОЛИ ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Аннотация: Мазкур мақолада аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида гиёҳвандликнинг кенгайиш сабаблари, ижтимоий-психологик омиллари ва бундай иллатнинг тарқалиш йўллари чуқур таҳлил қилинган. Шу билан бирга, мутахассислар фикри асосида профилактика тадбирларининг самарадорлиги ва ҳуқуқий чора-тадбирлар муҳокама қилинган. Илмий-амалий тадқиқот сифатида, Сурхондарё вилоятидаги наркологик марказ экспертлари билан ўтказилган интервьюлар асосида муҳим хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик, ёшлар, ижтимоий омиллар, психологик ҳасталиклар, профилактика, эксперт сўрови, ҳуқуқий чоралар, репродуктив саломатлик.

Аннотация: В данной статье подробно проанализированы причины распространения наркомании среди населения, особенно среди молодежи, а также её

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
OLIV ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

100047, Toshkent sh., Y. G'ulomov ko'chasi, 70
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz https://oak.uz

SUPREME ATTESTATION
COMMISSION
AT THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

70, Y. Gulomov str., Tashkent, 100047
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz https://oak.uz

Javob qaytarganda shu № ko'rsatibin

№ 02/1889 « 8 » 05 2025 y.

Ўзбекистон Республикаси
Хуқуқни муҳофаза қилиш Академия
бошлиғи биринчи ўринбосари
Е.В.Коленкога

Хурматли Евгений Вячеславович!

Олий аттестация комиссияси Сизнинг 2025 йил 24 апрелдаги 30/5-65130/25-сонли хатингизга жавобан ОАК Раёсатининг 2025 йил 8 майдаги 370/5-сон қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан 2025 йилнинг 20 май куни (Тошкент ш.) «Юридик фан ва хуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб масалалари» мавзусида ўтказиладиган халқаро илмий-амалӣ анжуман илмий ишлар тўпламида хорижий тил (инглиз тили)да чоп этилган, тахрирдан ўтказилган илмий мақолалар (маърузалар тезислари бундан мустасно) диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар руйхатига киритилган хорижий илмий нашрларда чоп этилган илмий мақола сифатида қабул қилинганини маълум қилади.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза Академия мурожаати (29.01.2025 й.; №01-10); ОАК юридик фанлар бўлимида эксперт кенгаши тавсияси (5.05.2025 й. №5); ОАК тартиб-қонда комиссияси қарори (1) ОАК Раёсати қарори (8.05.2025 й.; №370/5).

Бош илмий котиб

А.А.Шермухамедов

Икром: К.Тухтабеков

МУНДАРИЖА

Пулатов Б.Х. Задача органов прокуратуры Республики Узбекистан по защите прав и свобод человека.....	4-16
Умарова Б.А. Фуқаролик судларида атроф-табiiй муҳитга нисбатан етказилган зарарларни ундириш билан боғлиқ ишларда прокурор иштирокининг айрим хусусиятлари.....	17-23
Холикулова Х.Ю. Аёллар ҳуқуқлари соҳасида халқаро ҳуқуқ нормаларининг шаклланишининг тарихий босқичлари ва замонавий ёндашувлар.....	23-27
Shonazarov U.I. Specific features of valuation of real estate objects when expropriating land plots for public needs.....	27-35
Шамсиддинова О.Б., Шайзаков Ш.И. Жиноий таъқиб остидаги шахслар ва жиноят процесси иштирокчилари ҳуқуқларини таъминлаш.....	35- 43
Акрамов Х.Ф. Аҳоли ўртасида гиёҳвандликни олдини олиш: муаммо ва ечимлар.....	43-48
Kenjayev T.I. Historical aspects of the development of anti-corruption expertise of draft legislation in the Republic of Uzbekistan.....	49-59
Mengliqulov U.M. Ilmiy tadqiqot va yuridik javobgarlik	59-67
Matchanov SH.K. The concept of tax-related offense and scientific views on it: analysis of terms.....	67-72
Alimov S.K. Global migratsiya sharoitida oilaning huquqiy maqomi va ijtimoiy himoyasi masalalari.....	72-78
Zoirova I.F. Analysis of the concept of a juvenile victim.....	78-85
Djumayev SH.B. The concept of prosecutorial verification of law enforcement and its regulation in legal acts.....	86-91
Elmurzayev B.N. Theoretical and practical aspects of expanding the procedural independence and guarantees of the investigator.....	92-101
Yumatov B.O. Retrospective analysis of the stages of formation and development of anti-corruption monitoring.....	101-117
Қандаҳорова Д.С. Ҳимояга муҳтож болаларни жойлаштириш масалалари: хорижий мамлакатлар тажрибаси ва миллий қонунчилик.....	118-123
Ibragimov D.SH., Narzullayev T.M. Raqamli muhitda bola huquqlarini muhofaza qilishning ilmiy-nazariy asoslari va huquqiy muammolari.....	124-132

*Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган: Ўзбекистон Республикаси
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти: www.proacademy.uz*

**“ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”**

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Т Ў П Л А М И

2-ЖИЛД

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической
конференции на тему:

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРАВООПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»**

2-ТОМ

Muharrir M.Talipova

Musahhih N.Niyazova

Kompyuterda tayyorlovchi B.Haydarov

Bosishga ruxsat etildi: 07.09.2025-yil
Bichimi 60x84 ^{1/16}. «Cambria»
garniturada raqamli bosma usulda chop etildi.
Shartli bosma tabog'i 30,25. Nashr.h.t. 22.4
Adadi 50. Buyurtma № 23-08/134

«IMPRESS MEDIA» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Qushbegi ko'chasi, 6-uy.